

Azərbaycanda torpaq eroziyası və onun ekoloji qiymətləndirilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17922872>

Sona Həbib qızı Məmmədova

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Geodeziya və Kartografiya agentliyi

E-mail: sonammmdova@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-0474-5370>

Xülasə: Torpaq eroziyası Azərbaycanın bütün regionlarında kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına mənfi təsir göstərən mühüm ekoloji və iqtisadi problemdir. Məqalədə eroziyanın əsas təbii və antropogen səbəbləri, növləri (su, külək, aqrotexniki və antropogen eroziya) və onların kənd təsərrüfatına təsirləri geniş şəkildə təhlil olunur. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, ölkənin dağlıq, dağətəyi və düzən zonalarda suvarma, meşə örtüyünün azalması, yamaclarda əkinçilik və torpaqdan səmərəsiz istifadə eroziya proseslərini gücləndirir. Statistik məlumatlar torpaq fondunun əhəmiyyətli hissəsinin müxtəlif dərəcədə eroziyaya uğradığını və bunun məhsuldarlığın azalmasına, torpaqların deqradasiyasına səbəb olduğunu təsdiqləyir. Məqalədə aqrotexniki, meliorativ, meşəmeliorativ və ekoloji tədbirlərin kompleks şəkildə həyata keçirilməsinin, müasir suvarma texnologiyalarının tətbiqinin, maarifləndirmə və dövlət dəstəyinin artırılmasının vacibliyi vurğulanır. Nəticə olaraq, torpaq eroziyası ilə mübarizədə ekosistem əsaslı yanaşma mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Açar sözlər: *torpaq eroziyası, kənd təsərrüfatı, suvarma sistemləri, aqrotexniki tədbirlər, ekoloji təhlükəsizlik*

Soil erosion in Azerbaijan and its environmental assessment

Abstract: Soil erosion is one of the major ecological and economic challenges that negatively affect the sustainable development of agriculture throughout Azerbaijan. This article comprehensively analyzes the main natural and anthropogenic causes of erosion, its types (water, wind, agrotechnical, and anthropogenic erosion), and their impact on agricultural productivity. The research findings show that in the mountainous, foothill, and plain regions of the country, factors such as inefficient irrigation, deforestation, cultivation on slopes, and improper land use significantly accelerate erosion processes. Statistical data confirm that a considerable part of Azerbaijan's land resources is affected by different degrees of erosion, leading to soil degradation and reduced fertility. The article emphasizes the importance of integrated agrotechnical, reclamation, forest-melioration, and ecological measures, the implementation of modern irrigation technologies, public awareness, and state support. As a result, combating soil erosion should be based on an ecosystem-oriented approach to ensure environmental sustainability and agricultural stability.

Keywords: *soil erosion, agriculture, irrigation systems, agrotechnical measures, environmental safety*

Giriş. Keçən əsrdə olduğu kimi 21-ci əsrdə də dünyada çox fəlakətli hadisələrdən biri də torpaq eroziyası və landşaftların dağılıb sıradan çıxmasıdır. Çox mürəkkəb dinamik proses olan eroziya respublikanın dağ və dağətəyi zonalarda, eləcə də düzən zonanın suvarılan sahələrində geniş yayılaraq torpaqların profilini gödəldir, üst münbit və bioloji fəal qatını dağıdır, ekosistemləri məhv edir, ərazinin görünüşünü və simasını kəskin şəkildə dəyişir, təbii və aqrolandşaftların deformasiyasına səbəb olur. Torpaq eroziyası təbii sərvətlərimizin qorunması baxımından ölkəmizdə olduqca vacib ekoloji problemdir. Bu proses torpağın üst qatının su, külək və digər amillər nəticəsində dağılması və daşınması ilə baş verir. Torpaq eroziyası kənd təsərrüfatına ciddi mənfi təsir göstərərək məhsuldarlığın azalmasına, bitki örtüyünün sıradan çıxmasına və nəticədə torpaq ehtiyatlarının tükənməsinə səbəb olur. Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti torpağın düzgün istifadəsini tələb edir, lakin əkinçilik prosesi zamanı edilən bəzi səhvlər eroziya prosesini sürətləndirir.

Eroziya nəticəsində torpağın münbit qatı itirildiyindən, kənd təsərrüfatı üçün əlverişli şərait pozulur. Bu, həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan mənfi nəticələrə yol açır. Azərbaycanın bir çox bölgələrində torpaq eroziyası artıq ciddi problemə çevrilmiş və kənd təsərrüfatı istehsalına əngəl törətmişdir. Bu səbəbdən torpaq eroziyasının yaranma səbəblərinin, növlərinin və kənd təsərrüfatına təsirlərinin tədqiq olunması mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Bu məqalədə torpaq eroziyasının əsas səbəbləri və növləri, kənd təsərrüfatına təsiri və bu problemin qarşısını almaq üçün tətbiq edilə biləcək qabaqlayıcı tədbirlər geniş şəkildə təhlil olunacaq.

Torpaq eroziyası, onun əsas yaranma səbəbləri və inkişaf etməsinə təsir edən amillər.

Torpaq eroziyası – müxtəlif təbii və antropogen amillərin təsiri nəticəsində torpağın üst münbit qatının dağılması prosesidir. Tədqiqatlar göstərir ki, 1 sm qalınlığında münbit torpaq qatının formalaşması üçün təxminən 300 ilə qədər vaxt tələb olunur. Buna görə də eroziya torpaq üçün ən təhlükəli və uzunmüddətli deqradasiya formalarından biri hesab olunur. (Allahverdiyev, 2007, s. 9)

Azərbaycan ərazisində eroziya prosesi geniş yayılmışdır və bu, torpaq resurslarına ciddi zərbə vurur. Ölkə üzrə torpaqların təxminən 36,4%-i müxtəlif dərəcədə eroziyaya uğramışdır: onların 14,1%-i zəif, 10,7%-i orta, 11,6%-i isə güclü dərəcədə yuyulmuşdur. Eroziya proseslərinin intensivliyi regiondan regiona fərqlənir və bu fərq relyef, iqlim və insan fəaliyyəti kimi amillərlə sıx bağlıdır. Məsələn, Şəki–Zaqatala zonasında eroziyaya məruz qalan torpaqların payı 55,7%-ə, Quba–Xaçmaz zonasında isə 48,2%-ə çatır. Abşeron yarımadasında bu göstərici 40,3%, Mil–Muğan və Şirvan düzlərində isə müvafiq olaraq 30,8% və 27,7%-dir. Bu torpaqlarda əsasən su, külək və suvarma (irriqasiya) eroziyası növləri üstünlük təşkil edir.

Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikasında torpaq eroziyasının yayılması (ETSN və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında, 2020)

Region / İqtisadi rayon	Eroziyaya məruz qalan torpaqların sahəsi (min ha)	Ümumi torpaq fondunda payı (%)	Əsas eroziya növü	Qeyd
Quba–Xaçmaz	290	48.2	Su eroziyası	Dağ və dağətəyi zonalarda intensivdir
Şəki–Zaqatala	355	55.7	Su eroziyası	Yamaclarda meşə seyrəklilikləri təsirlidir
Abşeron yarımadası	120	40.3	Külək eroziyası	Quraq iqlim və tikinti fəaliyyəti səbəbi ilə
Şirvan düzənliyi	210	27.7	Suvarma eroziyası	Normadan artıq suvarma təsiri
Mil–Muğan düzənliyi	260	30.8	Suvarma eroziyası	Suyun idarəsiz verilməsi nəticəsində
Qarabağ və Naxçıvan	315	33.5	Su və külək eroziyası	Yamac meyilliyi və antropogen təsirlər
Ümumilikdə ölkə üzrə	1550	36.4	Müxtəlif növlər	Ümumi eroziyaya məruz sahələr

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi (2019–2020-ci illər üzrə məlumatlar)

Torpaq eroziyasının yaranmasına səbəb olan amillər iki qrupa bölünür — təbii və antropogen. Təbii amillərə güclü yağıntılar, külək axınları, meyilli relyef, zəif bitki örtüyü və torpağın fiziki xüsusiyyətləri daxildir. Antropogen amillər isə insan fəaliyyətindən qaynaqlanır və əsasən düzgün planlaşdırılmamış əkinçilik, meşələrin kütləvi qırılması, otlaqların həddindən artıq istifadəsi və kənd təsərrüfatı texnikasının səmərəsiz tətbiqi ilə bağlıdır. Məsələn əvvəllər keçmiş Aran bölgəsində yaxşı məhsuldarlığı olan torpaqların uzunmüddətli və düzgün olmayan istifadəsi həmin torpaqların aşağı və yararsız torpaqlara çevrilməsinə gətirib çıxartmışdır. Həmin torpaqlar təxminən 424,8 min ha. (30 %) ərazini əhatə edir. (Məmmədov, 2009, s. 836)

Bitki və meşə örtüyünün azalması nəticəsində güclü səth suları əmələ gəlir və bu, torpağın yuyulmasını sürətləndirir. Həmçinin, otlaq sahələrində heyvanların nəzarətsiz və tez-tez otarılması torpağın çim qatını zədələyir, məsaməliliyini azaldır və nəticədə suyun torpağa hopması çətinləşir. Bu zaman səth axını yaranır və torpaq kütləsi asanlıqla daşınır.

Bəzi bölgələrdə, xüsusilə Arazboyu düzənliklərdə suvarma eroziyası geniş yayılmışdır. Bu, əsasən suvarma işlərinin düzgün aparılmaması və normadan artıq su verilməsi nəticəsində yaranır. Belə hallarda torpağın münbitliyi azalır, bitkilərin böyüməsi zəifləyir və məhsuldarlıq aşağı düşür.

Ümumiyyətlə, eroziya prosesi bir neçə amilin birləşməsi nəticəsində baş verir. Ayrı-ayrılıqda bu amillər nisbətən zəif təsir göstərsə də, iqlim, relyef və antropogen fəaliyyət birləşdikdə, eroziya fəlakətli səviyyəyə çata bilər. Bu isə torpağın məhsuldarlığını azaldır və ekosistemlərin tarazlığını pozur.

Torpaq eroziyasının növləri. *Su eroziyası* – yağış, qar ərintisi və su axınlarının təsiri ilə torpağın üst münbit qatının yuyulmasıdır. Bu proses üçün yalnız yağış kifayət etmir; relyefin meyilli olması vacibdir. Əsasən dağlıq və yamaclı ərazilərdə rast gəlinir və yamac meyilliliyi artdıqca eroziya təhlükəsi yüksəlir. Məsələn, 5 dərəcə meyilli sahələrlə müqayisədə 10–15 dərəcəli yamaclarda eroziya 2,5–11 dəfə daha sürətlidir. Böyük Qafqazın cənubu və şimal-şərq yamaclarında bu proses geniş yayılıb. Meşə örtüyü zəif olan sahələrdə – Şinçay, Kişçay, Girdimançay, Pirsaat və Qozluçayda – sellər daha tez-tez baş verir (Məmmədov, Məmmədova, Şabanov, 2009, s. 51)

Şəkil 1.

Mənbə: internet resursu.

Su eroziyası (Şəkil 1) iki tipdə olur: Xətti eroziya: torpağın ovulması nəticəsində yarıq, qobu və dərələrin yaranması. Səthi eroziya: torpağın üst münbit qatının yuyulması; zəif, orta və şiddətli dərəcələrdə olur (Məmmədov, Məmmədova, Şabanov, 2009, s. 31-37)

Külək (deflyasiya) eroziyası – quraq və rütubət çatışmazlığı olan ərazilərdə baş verir. Bozqır, savanna, səhra və yarımsəhra tipli torpaqlarda daha çox yayılıb. Ən çox rast gəlinən sahələr: Abşeron yarımadası, Qobustan, Samur çayı sahili, Qızılağac körfəzi, Mil və Muğan düzləri, Ceyrançöl, Acınohur və Bozdağ sistemi. Güclü küləklər torpaq qatını sovurur və makrorelyef formaları – “sovrulma çuxuru” və “sovrulma vadisi” – əmələ gətirir. Misal olaraq Masazır, Kürdəxanı, Böyükşor duzlu gölləri və Yasamal vadisi göstərilə bilər (Məmmədov, Məmmədova, Şabanov, 2009, s. 19-30, 192-202)

Suvarma (irriqasiya) eroziyası – Azərbaycanın dağətəyi və aran rayonlarında, suvarılan ərazilərdə su eroziyasının başqa növü olan irriqasiya eroziyası yayılmışdır. Meyilli ərazilərdə normadan artıq suvarma və selləmə suvarma bu eroziya növünün yaranmasına səbəb olur. (Məmmədov, Məmmədova, Şabanov, 2009, s. 19-30, 192-202). Suvarma eroziyasının qarşısını almaq üçün səmərəli suvarma üsullarından istifadə edilməlidir. Məsələn damcılarla suvarma. (Şəkil 2) Bu zaman suvarma sistemlərindən sızma və su itkisi baş vermir. Bu üsuldən çətin relyefə malik ərazilərdə istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. Bundan əlavə ölkəmizdə yağışyağdırma üsuli (Şəkil 3) ilə suvarma üsulundan da istifadə olunur. (Hacıyev, Allahverdiyev, İbrahimov, 2012, s. 91-92)

Şəkil 2.

Şəkil 3.

Mənbə: internet resursu.

Antropogen eroziya – meşələrin qırılması, həddindən artıq heyvan otarılması, səmərəsiz təsərrüfat fəaliyyəti – torpağın münbit qatını sürətlə pozur və ana süxurların səthinin dağılmasına səbəb olur.

Torpaq eroziyasının kənd təsərrüfatına təsiri. Azərbaycan Respublikasının təbii-coğrafi şəraiti torpaq eroziyasına qarşı həssasdır. Xüsusilə dağlıq və dağətəyi zonalarda torpaq eroziyası daha geniş yayılıb. Bu problem ölkənin kənd təsərrüfatı potensialına ciddi təsir göstərir. Dövlət Statistika Komitəsinin və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hesabatlarına əsasən, hər il minlərlə hektar torpaq eroziya nəticəsində ya məhsuldarlığını itirir, ya da tamamilə istifadəsiz hala düşür. 2020-ci ilə dair statistikaya görə: Ölkə üzrə təxminən 3.7 milyon hektar kənd təsərrüfatı torpağının 1.5 milyon hektarı eroziyaya uğramış hesab olunur. 600 min hektardan çox torpaq ağır eroziya mərhələsindədir. Hər il orta hesabla 5–7 min hektar torpaq eroziya səbəbindən məhsul vermə potensialını itirir.

Bu vəziyyət kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının azalmasına, əhalinin iqtisadi rifahının zəifləməsinə və ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı risklərin artmasına səbəb olur. Dövlət tərəfindən bu problemin həlli üçün bir sıra layihələr həyata keçirilsə də, hələ də bir çox bölgələrdə eroziya prosesi sürətlə davam edir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması, kəfyiyyətin yüksəldilməsi məsələsi onu göstərir ki, torpaqlardan səmərəli istifadə ölkəmizin kənd təsərrüfatı üçün nə qədər əhəmiyyətlidir. Lakin əkinçilik üçün yaralı torpaqların növbəsiz becərilməsi, otlaq sahələrində heyvanların müntəzəm otarılması, torpaqlarda eroziya prosesini gücləndirir. Bu da kənd təsərrüfatı üçün birbaşa təhlükə mənbəyidir. Əsas təsirləri aşağıdakılardır:

Məhsuldarlığın azalması – eroziya torpağın humus qatını yuyaraq onun münbitliyini azaldır. Bu da bitkilərin inkişafına mənfi təsir göstərir.

Su balansının pozulması – su eroziyası torpağın susaxlama qabiliyyətini zəiflədir və su ehtiyatlarının israfına səbəb olur. Çünki məsaməlilik azalır və torpaq suyu hopdura bilmir. Əkin sahələrinin sıradan çıxması – uzun müddətli eroziya nəticəsində torpaq o qədər zəifləyir ki, həmin sahələrdə kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri mümkün olmur.

İqlim dəyişikliklərinə təsir – torpaq örtüyünün dağılması karbon dövriyyəsinə təsir edərək iqlim dəyişikliklərini sürətləndirə bilər.

Torpaq eroziyasına qarşı mübarizə tədbirləri. Torpaq eroziyasının qarşısını almaq və mövcud problemləri azaltmaq üçün bir sıra aqrotexniki, meliorativ və ekoloji tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu tədbirlər aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

Aqrotexniki tədbirlər: bu tədbirlər torpağın becərmə üsullarının düzgün şəkildə təşkil olunmasına əsaslanır. Əsas aqrotexniki tədbirlər aşağıdakılardır:

Kontur şumlanması – əkin sahələrinin yamac boyunca deyil, kontur (hündürlük ayrıləri) üzrə şumlanması eroziyanın qarşısını alır.

Növbəli əkin – müxtəlif bitkilərin növbəli şəkildə əkilməsi torpağın tərkibini qoruyur və münbitliyini artırır.

Əkinin örtüklə təmin olunması – bitkilər torpağın səthinə örtərək onu yağış və külək təsirindən qoruyur. Sıx bitki örtüyü torpaq qatlarını bir-birinə sıx bağlayır və eroziyaya qarşı torpaq davamlı olur. Əlavə üzvi və mineral gübrələrin tətbiqi – bu, torpağın strukturunu möhkəmləndirərək onun eroziyaya davamlılığını artırır. (Məmmədov, 2007, s.226-238)

Meliorativ tədbirlər: meliorativ tədbirlər əsasən su eroziyasının qarşısını almaq üçün həyata keçirilir: sahə daxilində su axınlarının tənzimlənməsi – su axınlarının istiqamətinin dəyişdirilməsi, drenaj sistemlərinin qurulması.

Ekoloji tədbirlər: ekoloji tədbirlər təbiətin özünü bərpa potensialını nəzərə alaraq tətbiq olunur: Meşə örtüyünün bərpası və genişləndirilməsi – meşələr torpağın qorunmasında mühüm rol oynayır. Ağacların kök sistemi torpağı saxlayır və eroziyanın qarşısını alır. Otlqların bərpası və nəzarətli istifadəsi – otlaqların həddən artıq istifadəsinin qarşısı alınmalı və onların bərpası üçün şərait yaradılmalıdır.

Ətraf mühitin maarifləndirilməsi – kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhali arasında torpaq eroziyası ilə bağlı maarifləndirmə işləri aparılmalıdır.

Meşəmeliorativ tədbirlər: müxtəlif küləkkəsici, tarlaqoruyucu, yarpağ bərkidən, suqoruyucu meşə əkmələrinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu tədbirlər Dövlət meşə fondundan kənar qalmış ərazilərdə aparılmalıdır. Bu sahələr respublika üzrə 289,5 min ha-dır. (Q. Məmmədov, 2007, s. 226-238)

Hidrotexniki tədbirlər: bu tədbirlər o zaman edilir ki, artıq digər tədbirlərin istifadəsi eroziya prosesinin qarşısını ala bilmir. Bu zaman terraslama, bənd salınması və xəndəklərin qazılması üsullarından istifadə olunur. Terraslama – dağ və yamaclı ərazilərdə pilləli terrasların salınması su axınının sürətini azaldır və eroziyanın qarşısını alır.

Bəndlərin çəkilməsi – su axarlarının qarşısında bəndlər qurularaq torpağın yuyulması minimuma endirilir. (Məmmədov, 2007, s. 226-238)

Təhlil və müzakirə. Aparılmış araşdırmalar göstərir ki, torpaq eroziyası Azərbaycan üzrə geniş yayılmış ekoloji və iqtisadi problemdir. Eroziya prosesləri ölkənin bütün təbii-coğrafi zonalarında müşahidə olunur, lakin onların intensivliyi relyef, iqlim və insan təsərrüfatı fəaliyyətlərindən asılı olaraq dəyişir. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə su eroziyası, quraq və yarımsəhra zonalarında isə külək eroziyası üstünlük təşkil edir. Analizlər göstərir ki, torpaqların təxminən 36 faizi müxtəlif dərəcədə eroziyaya uğramışdır. Bu, kənd təsərrüfatı istehsalına mənfi təsir göstərir, məhsuldarlığın azalmasına, torpaq strukturunun pozulmasına, su balansının dəyişməsinə və ekosistemlərin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Eroziya nəticəsində torpağın humus qatı yuyulur, torpağın münbitliyi və su tutma qabiliyyəti azalır.

Müzakirələr göstərir ki, ölkədə torpaq eroziyası ilə mübarizə tədbirləri həyata keçirilsə də, bu tədbirlər çox vaxt lokal və qısa müddətli xarakter daşıyır. Problemin davamlı həlli üçün aqrotexniki və meliorativ tədbirlər kompleks şəkildə tətbiq edilməli, elmi əsaslı idarəetmə yanaşması gücləndirilməlidir. Eyni zamanda, ekoloji maarifləndirmə işləri genişləndirilməli, torpaqdan səmərəli istifadə mədəniyyəti formalaşdırılmalıdır.

Təkliflər. Torpaq eroziyası kənd təsərrüfatı üçün ciddi təhlükə yaradan ekoloji və iqtisadi problemdir. Bu proses torpağın münbitliyini azaldır, məhsuldarlığı aşağı salır və nəticədə ərzaq təhlükəsizliyini risk altına alır. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, eroziya ilə mübarizə yalnız texniki və aqrotexniki tədbirlərlə məhdudlaşmamalı, həm də ekosistem yanaşması ilə kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Əldə olunan nəticələrə əsasən aşağıdakı təkliflər irəli sürülə bilər:

1. Müasir suvarma texnologiyalarının tətbiqi – damcı və yağmurlama suvarma sistemləri genişləndirilməli, selləm üsulundan təcridən imtina edilməlidir.
2. Növbəli əkin sisteminin tətbiqi – eyni sahədə uzun müddət eyni növ bitkilərin əkilməsinin qarşısı alınmalı, torpağın strukturunun qorunması təmin edilməlidir.
3. Meşə və yaşıllıq zolaqlarının bərpası – yamaclarda və küləkli ərazilərdə qoruyucu meşə zolaqları salınmalıdır.
4. Otların bərpası və tənzimlənməsi – otlaq sahələrində həddindən artıq otarılmanın qarşısı alınmalı, bərpa dövrləri müəyyən edilməlidir.
5. Maarifləndirmə və təlimlər – kənd təsərrüfatı işçiləri və fermerlər üçün torpağın qorunması, düzgün becərmə və suvarma qaydaları barədə təlim proqramları hazırlanmalıdır.
6. Elmi-tədqiqatların genişləndirilməsi – eroziya proseslərinin monitorinqi üçün regional tədqiqat mərkəzləri yaradılmalı, peyk müşahidələrindən və GIS texnologiyalarından istifadə artırılmalıdır.
7. Dövlət dəstəyi və iqtisadi stimullar – torpaq mühafizəsi tədbirlərinə sərmayə qoyan fermerlərə və təsərrüfatlara vergi güzəştləri və subsidiyalar tətbiq olunmalıdır.

Ədəbiyyat

1. Allahverdiyev F.N., Qarabağın dağətəyi zonasında eroziya prosesi, hərbi eroziya nəticəsində torpaqların pozulması, çirklənməsi və deqredasiyası., Bakı: 2007. 198 s.
2. Hacıyev C.Ə., Allahverdiyev E.R., İbrahimov A. Q., Suvarma əkinçiliyi. Bakı: 2012. 224 s.
3. İcrai F. V. Azərbaycan Respublikasının Kür-Araz iqtisadi rayonunun torpaq resurslarından istifadənin ekoloji problemləri. Bakı: 2019. 74 s.
4. Qiyasi H.Ə., Eroziyaya uğramış torpaqların münbitliyinin çoxillik paxlalı otlarla yaxşılaşdırılması., Bakı: 2012. 181 s.
5. Məmmədov Q.Ş. Torpaqsünlük və torpaq coğrafiyasının əsasları. Bakı: ELM, 2007. 383 s.
6. Məmmədov Q.Ş., Məmmədova S.Z., Şabanov C.Ə. Torpağın eroziyası və mühafizəsi. Bakı: Elm, 2009. 343 s.
7. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı: ELM, 2009. 853 s.
8. Aqronom Blogspot. “Eroziya və qarşısının alınması yolları. https://bizim.media/az/cemiyet/125689/https%3A//bizim.media/az/cemiyet/125689/?utm_source
9. Azərbaycanda torpaq örtüyünün ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/391041481_AZRBAYCANDA_TORPAQ_ORTUY_UNUN_EKOLOJI_PROBLEMLRI_V_ONLARIN_ARADAN_QALDIRILMASI_YOLLARI
10. Current Investigations in Agriculture and Current Research. <https://doi.org/10.32474/CIACR.2018.01.000108>